

UNA LECCION Á LA ESPAÑOLA.

Hospedóse cierto inglés
 en casa de un caballero:
 recibióle placentero,
 afectuoso y cortés.

A los dos dias ó tres
 reparó hacía el amor
 á su adorada Leonor;
 mas prudente se aguantó,
 y una ocasion buscó
 de escarmentar al milor.

El otro dia insistió
 el inglés con mas porfía,
 y con ciega idolatría
 á sus piés se arrodilló.

El marido que esto vió,
 enarbolando el garrote,
 de los piés hasta el cogote
 sacudió con tanta maña,
 que salió á escape de España
 el pobre inglés mas que al trote.

LOS VELOCÍPEDOS, Ó UNA CONQUISTA Á GRAN VELOCIDAD.

- | | |
|--|--|
| <p>—Señorita...</p> <p style="padding-left: 40px;">—Caballero...</p> <p>—Usted es muy linda...</p> <p style="padding-left: 40px;">—Favor...</p> <p>—¿Tiene amante?</p> <p style="padding-left: 40px;">—No señor.</p> <p>—¿Quiere uno?</p> <p style="padding-left: 40px;">—Que sí quiero.</p> <p>—Yo la adoro.</p> <p style="padding-left: 40px;">—Es el primero.</p> <p>—¿Me amará?</p> <p style="padding-left: 40px;">—Con frenesí.</p> <p style="padding-left: 20px;">¿Y usted, caballero, á mí?</p> <p>—Con igual velocidad.</p> <p style="padding-left: 40px;">Por toda una eternidad.</p> <p>—¿Por toda?</p> <p style="padding-left: 40px;">—Mi vida, sí.</p> | <p style="padding-left: 40px;">Usted vive?</p> <p style="padding-left: 80px;">—Sobrediel.</p> <p>—¿Al número?</p> <p style="padding-left: 40px;">—Ochenta y dos.</p> <p>¿Vendrá usted?</p> <p style="padding-left: 40px;">—Sí, hoy velòz.</p> <p>—¿Será formal?</p> <p style="padding-left: 40px;">—Seré fiel.</p> <p>—Su nombre de usted.</p> <p style="padding-left: 40px;">—Miguel.</p> <p>—Su posicion.</p> <p style="padding-left: 40px;">—Corredor</p> <p style="padding-left: 80px;">de calles á gran vapor.</p> <p>—¿Su capital?</p> <p style="padding-left: 40px;">—Muy decente.</p> <p>—Entonces, marcha de frente.</p> <p>—Hasta la vista, mi amor.</p> |
|--|--|